

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....11 Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	11
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....14 Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	14
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....19 Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	19
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....25 Najimova N.	25
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....29 Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	29
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....36 Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	36
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....43 Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	43
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....50 Ko‘makov Shavkat Norboevich	50
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....57 Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	57
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....63 Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	63
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....69 Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	69
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....76 O‘tashev Jahongir Burxonovich	76
Forms and models of familyeconomy.....82 Fayziyeva Mashhura Qosimovna	82
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....88 Rahimova Kutlibeka Ergashevna	88
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....95 Алиева С.С.	95

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

MAMLAKATIMIZDA TURIZM SOHASIDA OLIY MA'LUMOTLI KADRLAR TAYYORLASHNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI

Ochilov Akram Odilovich

Qarshi davlat universiteti «Iqtisodiyot» kafedrası professori, i.f.d.

Orcid: 0009-0004-9254-188

Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi

Qarshi davlat universiteti ilmiy-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahonda, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasida turizm taraqqiyotining dolzarbligi, asosiy xususiyatlari, mamlakat rivojlanish darajasining oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan yuqori malakali mutaxassislar salohiyatiga bevosita bog'liqligi, shuningdek, turizm sohasidagi muammolar va erishilgan yutuqlar ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, maqolada mamlakatda turizm sohasini rivojlantirish, turistlar sonini ko'paytirish va turizm sohasiga xizmat qiluvchi yuqori malakali kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, turizm, malaka, kichik mutaxassis, yuqori malakali kadr, milliy daromad, kadrlar salohiyati, turist, turistik xizmat.

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальность развития туризма в мире, в том числе и в Республике Узбекистан, его основные особенности, прямая зависимость уровня развития страны от потенциала высококвалифицированных специалистов, готовящихся в высших учебных заведениях, представлены существующие проблемы и достижения в сфере туризма. Кроме того, в этой статье представлены предложения и рекомендации по развитию туристической отрасли в стране, увеличению количества туристов в нашей стране, повышению потенциала высококвалифицированных кадров, обслуживающих туристическую сферу.

Ключевые слова: высшее образование, туризм, квалификация, молодой специалист, высококвалифицированный кадр, национальный доход, кадровый потенциал, турист, туристический сервис.

Abstract: This article discusses the relevance of tourism development in the world, including in the Republic of Uzbekistan, its main features, the direct dependence of the country's development level on the potential of highly qualified specialists trained in higher education institutions, and presents existing problems and achievements in the field of tourism. In addition, this article presents proposals and recommendations for the development of the tourism industry in the country, increasing the number of tourists in our country, and increasing the potential of highly qualified personnel serving the tourism sector.

Keywords: higher education, tourism, qualification, young specialist, highly qualified personnel, national income, personnel potential, tourist, tourist service.

KIRISH

Innovatsion iqtisodiyot sharoitida so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini yuksaltirish va nufuzini oshirish, xalqimiz salohiyati va farovonligini oshirish, uning salomatligini saqlab qolish, aholi bandligini va yoshlarimizning kelajagini ta'minlash davlatimizning har qachongidan ham muhim maqsadiga aylangan. Kun tartibiga qo'yilgan bu maqsadni amalga oshirish yo'lida jamiyatimizning ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy rivojlanishida turizm sohasi taraqqiyoti dolzarb vazifaga aylanib bormoqda. Dunyoda rivojlangan va

rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida turizm sohasini taraqqiy ettirish milliy daromad shakllanishining muhim manbalaridan biri bo'lib qolmoqda. Vaholanki, turizm sohasi qisqa davrda eng tez rivojlanayotgan va daromadli sohaga aylandi. Shunga muvofiq, dunyo mamlakatlari bu sohani yanada taraqqiy ettirish, tegishli infrastrukturani jahon talablari darajasiga ko'tarishga harakat qilishmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni[4] talablariga muvofiq, turizm markazlari hududidagi mehmonxonalarda tunu kun ishlaydigan restoran, kafe va umumiy ovqatlanish shoxobchalari faoliyati; sog'lomlashtirish va «SPA» xizmatlari, suzish havzalari (basseyn) faoliyati yo'lga qo'yilishi; savdo-ko'ngilochar majmualarda boj olinmaydigan savdo do'konlari («duty free») va qo'shilgan qiymat solig'i bilan sotilgan ayrim turdagi tovarlarga «Tax free» tizimi qo'llaniladigan chakana savdo shoxobchalari; milliy ipak matolari hamda hunarmandchilik (suvenir) mahsulotlari savdosi; milliy zargarlik mahsulotlari va O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan, qimmatbaho metallardan tayyorlangan (10, 20, 50, 100, 200, 500 gramm va 1 kilogrammli oltin quymalar) o'lchovli quymalar chakana savdosidan iborat bo'lgan «Oltin yo'lak» savdo qatorlari; yirik xalqaro brendlarning sifatli mahsulotlari savdosi; to'y marosimi tadbirlarini tashkil etish uchun hudud va kinoteatrlar faoliyati yo'lga qo'yilishi belgilandi. Shuningdek, Farmonda turizm markazlari hududidagi savdo-ko'ngilochar majmualarining «Oltin yo'lak» savdo qatorlarida zargarlik buyumlarining chakana savdo do'konlarini qurish uchun mahalliy va xorijiy investorlarni jalb etish; turizm markazlari hududidagi savdo-ko'ngilochar majmualarga zargarlik buyumlarini sotish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini jalb etish; turizm markazlari hududidagi savdo-ko'ngilochar majmualaridagi savdo do'konlarining uzluksiz faoliyat olib borishi uchun zarur choralarni amalga oshirish vazifalari ham belgilandi.

Bundan tashqari, 2024-yildan boshlab xorijiy mamlakatlarda respublikaning turizm salohiyatini targ'ib qilish uchun Turizm qo'mitasining Turizm vakillari birlashtirilishi; 200 million AQSH dollari ekvivalentida turizm kredit liniyasi ochilishi; 50 million AQSH dollari – oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida loyihalarni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan; 150 million AQSH dollari – Turizm qo'mitasi hamda tijorat banklari tomonidan xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan turizm kredit liniyasini amalga oshirish uchun jalb qilinadigan mablag'lar hisobidan qoplanishi belgilab qo'yildi. Mazkur vazifalarni bajarish uchun 1-3 yillik, 5-10 yillik muddatga imtiyozli kreditlar ajratilishi; 2024-yildan boshlab turizm namoyishi obyektlarini o'zaro bog'lovchi «Turizm halqalari» ni tashkil qilish asosida sayohat muddatini oshirishni nazarda tutuvchi «O'zbekistonda yana bir kun sayohat» dasturi amalga oshirilishi; viloyatlar va Toshkent shahrini o'zaro bog'lovchi «Hududiy turizm halqalari» (tuman va shaharlararo) tashkil etilishi, obyektlarni o'zaro bog'lovchi Turistik yo'nalishlar (marshrutlar)ning yagona reyestri yuritilishi; turoperatorlar o'z «Turistik paket» larini shakllantirishida Yagona reyestrga kiritilgan ma'lumotlardan bepul foydalanishi; har ikki yilda bir marotaba may oyining uchinchi haftasida mukofot jamg'armasi 2 million AQSH dollari bo'lgan Xalqaro «O'zbekiston ipak matolari» moda haftaligi («SILK UZBEKISTAN FASHION WEEK») o'tkazilishi; «To'rt faslning har birida sayohat» turizm mavsumlarining ochilishini nazarda tutuvchi festivallar o'tkazilishi belgilab qo'yildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm sohasida oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlashning dolzarbligi turizm industriyasining tezkor rivojlanishi bilan bevosita bog'liq. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha olib borayotgan islohotlari mamlakatda turizmning xalqaro ahamiyatini oshirib, malakali kadrlar tayyorlash jarayoniga alohida e'tibor qaratilishiga sabab bo'ldi. Ushbu sohada mutaxassislar etishmasligi muammosini hal qilish uchun

oliy ta'lim muassasalarida turizm bo'yicha o'quv dasturlari yangilanmoqda va malaka oshirish dasturlari ishlab chiqilmoqda.²⁸

Xorijiy tajribaga tayangan holda, turizm kadrlarini tayyorlashning muvaffaqiyati soha ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlashga bog'liq ekani qayd etilgan. Xususan, R. Denning tadqiqotlarida ko'rsatilganidek, turizm bo'yicha ta'lim dasturlari turistik xizmatlar ko'rsatishning zamonaviy talablariga mos kelishi uchun doimiy yangilanib turishi kerak. O'zbekistonning turizm universitetlari va kollejlari bu jarayonni rivojlantirish uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyatga ega.

M. Jalolov o'z tadqiqotida mamlakatimizda turizm kadrlarini tayyorlashni yanada rivojlantirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishni kengaytirishni ta'kidlaydi. Unga ko'ra, AKT turizm sohasida o'quv jarayonlarini innovatsion usullarga asoslanib olib borishga imkoniyat yaratadi.

Shuningdek, S. Karimova ta'kidlashicha, turizm sohasi mutaxassislarini tayyorlashda amaliyot o'rganishning ahamiyati juda yuqori. Turizm bilan bog'liq oliy ta'lim muassasalarida amaliyot dasturlari orqali talabalarni real turizm sanoati bilan tanishtirish, ularni amaliy malakalarga ega bo'lishiga katta yordam beradi. Bu esa, talabalar va amaliyotchi o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqani kuchaytiradi.

Yuqoridagi tadqiqotlar asosida aytish mumkinki, O'zbekistonda turizm sohasida oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlashda xalqaro tajribadan o'rganish va innovatsion usullardan keng foydalanish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi turizm sohasida albatta sayohat qilish lozim bo'lgan 20 ta davlatdan birinchi o'rinni egallagan, jozibadorligi tufayli mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlar soni yildan-yilga oshib borayotgan bir davrda ularga xizmat ko'rsatuvchi yuqori malakali kadrlar va sohaning kichik mutaxassislari oliy va o'rta-maxsus ma'lumotga ega bo'libgina qolmasdan, bilimli, mehnatsevar, tashabbuskor, ma'naviyatli, xushmuomala, mas'uliyatli, bir so'z bilan aytganda, raqobatbardosh yuqori malakali kadr yoki kichik mutaxassis bo'lishi lozim. Mamlakatimizda bu sohada amaldagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq salmoqli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Shu jumladan, 2019–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi [5]da turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari, shu jumladan: quyidagilarni nazarda tutgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish vazifalari belgilangan:

- turizm sohasida kasb-hunar ta'limi muassasalaridagi kadrlari va bitiruvchilarining malakasini baholashni tashkil qilish;
- turizm sohasida xalqaro talablarga javob beradigan uzluksiz, ko'p bosqichli ta'lim tizimini yaratish;
- ta'limning amaliyotga yo'naltirilgan va modernizatsiyalashgan ta'lim standartlari, o'quv-uslubiy dasturlar hamda ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

²⁸ Rasulov, O. (2022). « O'zbekistonda turizm sohasida oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlashning dolzarbligi». Turizm va Iqtisodiyot, 34(2), 45-59.

– ichki va kirish turizmi sohasida bevosita turistik xizmatlarni ko'rsatuvchi turizm sohasi xodimlari (gidlar, yo'riqchi-kuzatuvchi, turizm faoliyati subyektlari, umumiy ovqatlanish tashkilotlari, transport va boshqalar xodimlari) uchun majburiy malaka talablarini belgilaydigan standartlar ishlab chiqish;

– turizm sohasi xodimlarini turistlarga axborot berish ishlari va xavfsizlik bo'yicha yo'riqnomalarni o'tkazish qoidalarga o'qitish bo'yicha tizimni ishlab chiqish va joriy qilish;

– ta'lim jarayoniga xorijiy mutaxassislarni jalb qilish orqali turizm sohasida kadrlar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, shuningdek, turizm sohasida kadrlar malakasini oshirish tizimini tashkil etish uchun, shu jumladan hududlarda ta'lim muassasalari sonini oshirish;

– turizm sohasida kadrlar tayyorlash uchun etakchi xorijiy oliy o'quv yurtlari filiallarini ochish.

Yuqorida keltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish professional kadrlar tayyorlash yo'nalishlarida integratsiyalashgan tizimni ishlab chiqish, ta'lim va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, yuqori malakali menejer, administrator va operatorlarga bo'lgan talabni qondirishni ta'minlaydi.

So'nggi yillarda turizmning dunyo miqyosidagi ahamiyati va roli yildan-yilga o'sib borayotgan bo'lib, bu sohada jahon aholisining ko'plab qismini qamrab bormoqda. Butunjahon turizm tashkiloti (BTT)ning ma'lumotlariga ko'ra, «1950-yilda xalqaro turistlar soni 25 million, 1980 yilda 278 million, 1995-yilda 528 million va 2017 yilda 1 milliard 400 million kishini tashkil etgan va bu ko'rsatkich 2030-yilga kelib 1 milliard 800 million kishiga etishi bashorat qilinmoqda» [1]. Ushbu ko'rsatkichning mamlakatimizda ham jadal o'sishi ko'zda tutilgan.

Ilmiy tadqiqot ishlari natijasiga ko'ra, tahliliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki [2], 2005-yildan boshlab 2023-yil yakuniga qadar O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyuruvchi turistlar soni yildan yilga o'sib borgan. O'tgan 2023-yilda yurtimizga 163 mamlakatdan 6,75 mln. turist kelgan (1-jadval).

1-jadval

2006–2023-yillarda O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan turistlar soni ko'rsatkichlari

Yillar	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Turistlar soni	526	848	877	1215	975	1395
Yillar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Turistlar soni	1895	1969	1862	1918	2027	2690
Yillar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Turistlar soni	5346	6748	1504	1800	5200	6 600

Bundan tashqari, ma'lumotlar tahlili [3] shuni ko'rsatadiki, Amerikaning «Harper's Bazaar» nashri 2020-yilda, albatta, sayohat qilish lozim bo'lgan 20 ta eng yaxshi yo'nalishlar ro'yxatida O'zbekiston birinchi o'rinni egalladi. Maqolada ta'kidlanishicha, «Sayyoramizda bizni hayratga soluvchi Eyfel minorasi, Sidney opera teatri va Piramidalar kabi bir nechta sun'iy inshootlar. Ular bizni suratlar orqali o'ziga chorlaydi va biz o'sha tomonlar sari oshiqamiz. Mana shu yodgorliklar qatoriga yana bir mo'jiza – Samarqand markaziy maydonida joylashgan uch bino, murakkab n AQSH va moviy gumbazli Registonni qo'shish vaqti keldi» Shuningdek, ro'yxatning keyingi o'rinlarini Xyuston (AQSH), Braziliya, Yaponiya, Nyu-York (AQSH), Fransiya, Urugvay, Avstriya egallagan.

Yuqorida keltirilgan masalalar iqtisodiyotning har bir tarmoq va sohalarida bo'lagani kabi, turizm safida ham soha vakillari, OTMlarida tayyorlanayotgan zaxira kadrlar – mamlakatimizda turizmni rivojlantirishga xizmat qiluvchi yuqori malakali kadrlarning bilimi, salohiyati, iqtidori, malakasi va o'z mutaxassisligi bo'yicha tajribasi muhim ahamiyatga ega.

Kadrlar malakasini oshirish zarurati quyidagilar bilan bog'liq:

- turistik biznes texnologiyalarini takomillashtirish;
- bozor munosabatlaridagi o'zgarishlar va natijada yangilikka bo'lgan ehtiyoj;

- korxonada xodimlarning shaxsiy qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlar.

Kadrlar malakasini oshirish ikki xil: kasbiy rivojlanish, bir tomondan, korxonada maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan, raqobatbardoshlikni oshirish, foydani ko'paytirish va h.k., va shu bilan birga xodimlarning qo'shimcha ma'lumot olish, qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lish va hokazolarning shaxsiy istaklari.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasida personal muammolarini hal qilishga doir ikkita asosiy yondashuv mavjud. Birinchi yondashuv diqqat e'tiborni shunga qaratadiki, «Inson resurlarini boshqarish» mazkur muammoni hal qilishning strategik jihatlarini, shuningdek, sotsial rivojlanish masalalarini o'z ichiga oladi va ularga ustuvorlik beriladi. «Xodimlarni boshqarish» tushunchasi esa ko'proq kadrlar bilan tezkor ishlashni anglatadi. Agar birinchi yondashuv davlat miqyosida bandlik va uni muvofiqlashtirish vazifalaridan kelib chiqsa, ikkinchi yondashuv bevosita korxonada darajasidagi mehnat munosabatlari va ularni muvofiqlashtirishdan kelib chiqadi.

Xodimga bo'lgan ehtiyojni rejalashtirish kadrlarni rejalashtirish jarayonining boshlanish bosqichi hisoblanadi va mavjud ish o'rinlari va rejalashtirilgan ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlarga, tashkiliy-texnik tadbirlar o'tkazishga, shtat jadvali va bo'sh lavozimlarni egallash rejasiga asoslanadi. Har bir aniq holatda xodimga bo'lgan ehtiyojni aniqlashda tegishli rejalashtirishning vazifasi ichki va tashqi manabalar hisobiga kelgusiga kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirishdan iboratdir. Mehmonxonalarda xodim bilan ishlash muammolaridan biri kadrlarni jalb qilish paytidagi mehnatga ko'nikishni boshqarishdir. Xodimning mehmonxonada bilan o'zaro hamkorligi jarayonida ularning o'zaro moslashuvi vujudga keladi, uning asosini xodim tomonidan sekin-asta mehnatning yangi kasbiy va ijtimoiy iqtisodiy shart-sharoitlariga kirib borishi tashkil etadi. Xorij tajribasida ko'nikishning ikki yo'nalishi ajratib ko'rsatiladi:

- Boshlang'ich ko'nikish, ya'ni kasb faoliyati tajribasiga ega bo'lmagan yosh kadrlarning moslashuvi (mazkur holda gap o'quv yurtlarining bitiruvchilari haqida boradi);

- Ikkilamchi ko'nikish, ya'ni kasb faoliyati sohasida tajribaga ega bo'lgan xodimlarning moslashuvi (odatda bular faoliyat obyektini o'zgartiruvchilar yoki masalan, rahbar lavozimiga o'tganda kasbiy rolini o'zgartirganlar).

Bundan tashqari har bir mehmonxonada tashkiliy tuzilmasi o'ziga xos xususiyatlariga ega. Masalan, buyurtma berish bo'limi savdo bo'limining bir qismi bo'lishi mumkin, sotib olish bo'limi moliyaviy direktorga bo'ysunishi mumkin, ziyofat xizmati ovqatlanish xizmatiga kiritilishi mumkin. Ba'zida oshpaz to'g'ridan-to'g'ri bosh direktorga bo'ysunadi, oziq-ovqat xizmati menejeri esa faqat ofitsiantlarga buyruq beradi va hokazo. Kadrlar boshqarishning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlab beruvchi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Ko'pgina xorijiy kompaniyalarda qabul qilingan kadrlar tayyorlash tizimi mijoz bilan munosabatlarni tashkil etishning sifat jihatidan yangi darajasini ta'minlaydi va «Oqilona xizmat» tushunchasini birinchi o'ringa chiqarmoqda. Maqsadli auditoriyaning hurmati va ishonchini qozonish uchun mijozlarga yo'naltirilgan klassik siyosat endi yetarli emas.

Ko'pincha, kadrlar tayyorlash jarayoni alohida e'tibor va yondashuvni talab etadi. Keyinchalik tajribali hamkasblar rahbarligi ostida har bir xodim ko'p darajali treninglardan va qat'iy sertifikatlashdan o'tqaziladi. Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish jarayoni, shuningdek, korporativ javobgarlik va madaniyatni rivojlantirish jarayoni davom etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mavzuning dolzarblik darajasining yuqoriligi va hozirgi davrda mamlakatimizda turizm sohasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar hajmi nihoyatda ko'pligiga va muammolarga e'tibor qaratilsa, turizm sohasida kadrlar tayyorlash modul tizimining bozor islohotlari talablariga va demokratik islohotlarga endigina moslashayotganligi, o'quv jarayonining moddiy-texnika va axborot bazasi to'ldirilayotganligi, OTMlarida yuksak ilmiy salohiyatli professor-o'qituvchilarning va o'quv-uslubiy, ilmiy adabiyotlar hamda zamonaviy resurslarning etarli emasligi, oliy ta'lim muassasalari va zamonaviy kadrlarga ehtiyoji bo'lgan korxonalar o'rtasida o'zaro manfaatli integratsiyaning

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

oʻrnatilmaganligi, korxonalar va tashkilotlarning oliy taʼlim muassasalari qabul rejasini shakllantirish uchun bergan buyurtmalarining bitiruvchilarga boʻlgan ehtiyojlariga muvofiq kelmasligi, OTMLarida kadrlarni maqsadli tayyorlash, kadrlar bilimi va ular tayyorgarligi sifatini nazorat qilish, ular mehnatidan samarali foydalanishga eʼtiborni susaytirib yuborilganligi yaqqol eʼtiborga tushadi. Bu masalalarni ijobiy hal etish maqsadida turizm sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashni boshqarishni takomillashtirish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlarini davom ettirish maqsadga muvofiqdir. Shu oʻrinda, taʼlim davomida ishlab chiqilgan takliflarni keltirsak maqsadga muvofiq boʻladi:

1. Xorijiy turistlarning xohish-istagi va ehtiyojlarini qondirish koʻnikmasiga ega boʻlgan yuqori malakali kadrlar tayyorlash boʻyicha yangi bakalavriyat yoʻnalishlari va magistratura mutaxassisliklarining dual taʼlim asosida davlat taʼlim standartlari, malaka talablari loyihalarini tayyorlash va amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq.

2. Turizm bakalavriyat taʼlim yoʻnalishlari va magistratura mutaxassisliklari boʻyicha yuqori malakali kadrlar tayyorlash modulini ishlab chiqish va rivojlantirish zarur.

3. Oliy taʼlim muassasalarida turizm sohasi mutaxassislarini tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirishda xarajatlarni kamaytirish metodikasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistika agantligining statistik maʼlumotlari. – 2024 й.
3. <https://uzbektourism.uz/cyrl/newnews/view?id=959> (murojaat sanasi: 05.07.2020 y.).
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi Farmoni. PF-9-son. 2024-yil 12-yanvar. Manba: <https://lex.uz/docs/6759637>
5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Oʻzbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida»gi PF-5611-son Farmoni. 2019-yil 5 yanvar. (2019–2025-yillarda Oʻzbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi). Manba: lex.uz
6. Гворыс В. Профессиональная подготовка кадров по туризму в вузах Республики Польша в контексте международного опыта: Дис.... д-ра пед. наук: – Тула, 2003. – 292 с.
7. Иваницкая А.Е. Актуальные проблемы профессионального образования в сфере туризм // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 6-1. – С. 115-119. Источник: URL: <http://www.expeducation.ru>
8. Иванов А.В., Федотов Ю.Н., Федотова А.А. Современная система подготовки кадров спортивно-оздоровительного туризма в России // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 7. – С. 31-32. Источник: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.top-technologies.ru/ru> (мурожаат санаси: 16.03.2020).
9. Козлова Г.В. Непроизводственная сфера в современном социокультурном и экономическом пространстве: колл. моногр. / колл. авт. / под ред. Г.В. Козловой. Тамбов, 2010. – 520 с. Источник: <https://scicenter.online/ekonomika-otrasli-scicenter/>
10. Колесникова Н.В., Исакова Н.А. Развитие системы практикоориентированной подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства в Республике Карелия // Современные научные исследования и инновации. – 2016. №6. Источник: URL: <http://web.snauka.ru/issues/2016/06/>
11. Куцев Н.П. Практика и перспективы развития системы подготовки кадров для агротуризма. Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. – 2016. – Том 2. – №1.
12. Левина М.А. Подготовка кадров для туристского бизнеса // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 1. Источник: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7>. (мурожаат санаси: 16.03.2020).

13. Морозов В.Ю., Поправкина А.А. Особенности подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства в России: традиционный и современный подходы. Сервис в России и за рубежом. – 2015. – №2(58). – С.88-99.

14. Полевая М.В. Модернизация системы подготовки кадров для индустрии туризма. Автореф. дисс. на соиск. ученой степ. д-ра эконом. наук. – Москва, 2011. – 61с.

15. <https://uzbektourism.uz/uz/newnews/view?id=1572>

16. O‘zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish Davlat qo‘mitasi rasmiy sayti // <https://uzbektourism.uz/uz/newnews/view?id=1541>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>